

Maktabgacha yoshdagi bolalarda pozitivlik sifatlarini shakllantirishda o'yinlarning o'rni.

*Shahrisabz shahar 28-DMTT direktori Taniyeva Munisa Xurramova Tayyorlov
guruhi tarbiyachisi Murodova Gulhayo G'ayratovna*

Annotatsiya:

Bu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda pozitivlik sifatlarini shakllantiruchi harakatli va sport o'yinlari haqida, harakatli o'yinlarning turlari va turli yoshdagi bolalarga pozitivlik beroladigan o'yinlar haqida ma'lumotlar berilgan. Maqolada o'ndan ziyot harakatli va sport o'yinlari haqida to'xtalib o'tilgan bo'lib bolalardagi pozitivlik sifatlarining asosini ta'minlaydigan sport o'yinlariga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Pozitivlik, harakatli o'yin, miliy harakatli o'yin, sport o'yinlari, «kesak qo'ydi» o'yinni, «kartoshka ekish» o'yinni, «qarmoqcha» o'yini, konkida uchish, velosiped sporti, samokat sporti.

Аннотация:

В данной статье представлена информация об активных и спортивных играх, формирующих качества позитивности у дошкольников, видах активных игр и играх, придающих позитив детям разного возраста. которые закладывают основу положительных качеств у детей.

Ключевые слова: Позитив, игра-экшн, игра-квест, спортивные игры, игра «нарезка», игра «посадка картошки», игра «палка», конькобежный спорт, велосипедный спорт, мотоспорт:

Annotation:

This article provides information about active and sports games that form the qualities of positivity in preschool children, types of active games and games that give positivity to children of different ages. The article contains more information about active and sports

games discussed and focused on sports games that provide the foundation of positive qualities in children.

Key words: Positivity, action game, mile action game, sports games, "slicing" game, "planting potatoes" game, "stick" game, skating, cycling sports, motor sports:

Harakatli o'yinlar-jismoniy tarbiya tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, harakatli o'yinlar mazmun va shakl jihatdan quyidagi turlarga bo'linadi.

1. Jamoali (komanda) o'yinlar
2. Ommaviy (ko'pchilik birgalikda o'ynaydigan) o'yinlar
3. Yakka tartibdagi yoki juftlikda o'ynaladigan o'yinlar
4. Estafetali o'yinlar

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida **kichik guruhlar** uchun asosan jamoali (komanda) o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Jumladan « Kesak qo'ydi »; «Kartoshka ekish» o'yinlari.

«**Kesak qo'ydi**» o'yini: Bolalarning xotira, eslab qolish kabi xislatlarini shakllantirishga qaratilgan. Turli qirqma hajmdagi o'yinchoqlar, o'yinchi ko'zini bog'lash uchun ro'mol. O'yinda barcha bolalar qatnashishlari mumkin. O'rtada yerga bir qancha predmetlar qo'yilgan bo'lib, bolalar diqqat bilan predmetlarni ko'rib oladilar va 7 gacha sanaydi. «Ketdi» so'zi kimga taqalsa, shu qatnashuvchi ko'zini yumib turadi. Onaboshi o'rtadagi biror predmetdan yonidagi bolalar etagigami, stul orqasigami yashirib qo'yadi. Ko'zi yumilgan bola ana shu yashiringan predmetning nomini qaysi bolada ekanligini topishi kerak. Topa olmasa, o'ynovchilarning talablariga binoan biror bir jismoniy harakat qilib beradi. O'yin yana boshqa o'ynovchining ko'zini yumishi bilan boshlanadi. O'yin shu tariqa davom etadi. Bu o'yin bolalardagi xushchaqchqlik va kayfiyat beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida **o'rta guruhlar** uchun ommaviy harakatli o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Masalan, «Yomg'ir», «Quvlashmachoq» va hokozolar.

«**Quvlashmachoq**» o'yini: Maydon chiziq bilan chegaralanib chiqiladi. Bitta onaboshi quvlovchi tayinlanadi. Boshqa o'yinchilar uning atrofida doira hosil qilib turadilar. Quvlovchi «bir, ikki, uch», - deydi. Hamma bolalar har tomonga yugurib ketadilar xavf tug'ilgan paytda o'tirib olishlari mumkin, o'tirib olganlarni quvlovchi tutmaydi. Quvlovchi tutib olgan bola onaboshi bo'ladi. O'yinni istagancha vaqt o'ynash mumkin. Bu o'yining «Sakrash bilan quvlashmachoq» variantini ham o'ynash mumkin. Faqat farqi – bir oyoqda sakragan bola bunda tutilmaydi. Bunday o'yinlar bolalarga ko'tarinkilik beradi va samimiyluk sifatini rivojlantiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida **katta guruhlarda** bolalar bilan o'tkaziladigan o'yinlar ko'proq yakka yoki juftlikda ya'ni yakka tartibdagi va juftlikda o'ynaladigan o'yinlardan kengroq foydalanish muhimdir.

«**Chillak**» o'yini: Bolalarni jismonan chiniqtirish, cho'plarni uzoqroq otishga o'rgatish, ularni ko'z qiri bilan qancha chamalashga (masofa necha qadam chiqishini) va ularni ravon sanashga o'rgatish hamda nafas rostlab yugurishni rivojlantirish. Bolalarga bu o'yinni o'ynash uchun 2 dona g'isht va tol daraxtidan qilingan 2 dona cho'p kerak bo'ladi. Birinchi bolalar qur'a tashlab, kim birinchi boshlashini kelishib oladilar. Keyin 2 dona g'ishtning orasini 20 santimetr uzoqlikda qo'yib o'yin boshlanadi. Birinchi bola 1 ta cho'pni g'isht ustiga qo'yib, ikkinchi cho'p bilan pastdagi cho'pni ozgina yuqori ko'tarib uzoqqa otadi. Cho'p tushgan joy chizib belgilanadi. O'yin boshlagan bola g'ishtdan cho'p tushgan joygacha necha tayyoq chiqishini chamalab aytishi lozim. Agar cho'p tushgan joy bola aytganidek chiqsa bola g'olib noto'g'ri bo'lsa mag'lub bo'ladi. Bunday o'yinlar bolalardagi pozitivlikning asosiy manbai bo'lib hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida **tayyorlov guruhlarida** tashkil etiladigan harakatli o'yinlar estafetali harakatli o'yinlar kiradi. Estafetali o'yinlar jamoaviy, ommaviy, yakka yoki juftlikda o'ynalishi ham mumkin.

«**Qirq tosh**» o'yini: Bolalarda masofani mo'ljal olishni o'rgatish, pozitivlik berish va diqqatni taqsimlashga o'rgatishdan iborat. Bu o'yin uchun sport maydonchasi, koptoklar, toshchalar. O'yinni maysazorda, sport zalida maydonchalarda o'tkazish mumkin. Start chizig'idan boshlab har qaysi bola uchun bir xil oraliqda doiralar belgilanadi. Har bir bola

tosh yoki bittadan latta koptokchani qo'lida o'ynab tayyorlanib turadi. Tarbiyachining buyrug'i bo'yicha har qaysi bola belgilangan doirada yugurib borib toshni yoki koptokni qo'yib, o'z joyiga qaytib keladi. Oxirgi o'yinchi toshni qo'yib qaytgandan keyin bolalar tartib bilan yugurib borib, o'z toshlarini qaytarib olib ketadi. Qaysi guruh birinchi bo'lib o'z toshlarini terib olib kelsa, o'sha guruh g'olib hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda pozitivlik sifatlarini shakllantiruvchi sport o'yinlari.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat faoliyatini va pozitivligini oshirishda sport mashqlari va sport o'yinlariga alohida ahamiyat beriladi. Mazkur yoshdagi bolalar uchun quyidagi o'yinlardan foydalanish mumkin.

Chang'ida yurish: Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan sport o'yinlaridan biri chang'ida yurish sporti bo'lib bolalarga pozitivlik bag'ishlovchi sport o'yini hisoblanadi. Bu o'yinning asosan ikki turi mavjud; klassik uslub va erkin (konkida uchish) uslublaridir. Konkida uchish usullari 1981-yildan buyon keng qo'llanila boshlandi, o'shanda 40 yoshdan oshgan finli chang'ichi Pauli Siitonen buni birinchi bo'lib musobaqalarda 55 km masofaga yurishda ishlatgan va g'olib bo'lgan.

Velosiped sporti: Velosiped bilan past-baland joyda poyga qilish va figurali yurish musobaqalari tushuniladi. Bu sport o'yini Yevropada 1860-yilda paydo bo'lgan. Velosipeddan bolalar 3 yoshdan boshlab dastaval 3 oyoqli, keyinchalik 2 oyoqli turlarida foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Samokat sporti: Bu nafaqat vaqtni chog' o'tkazish va yaxshi kayfiyat garovi, balki foydali sport turi hisoblanadi. Samokatda doimiy ravishda uchish bolalarga ikki yoshdan boshlab shug'ullanishlari tavsiya etiladi. Samokatda uchishning bolalar ijobiy rivojlanishidagi ahamiyati juda kuchli bo'lib bu sport turida psixologik jarayon diqqat takomillashadi bir nuqtadan keyingisida ko'chishi ta'minlanadi, epchillik va abjirlik kabi jismoniy sifatlar rivajlanadi va eng muhimi ijboy kayfiyat ya'ni bola uchish vaqtini haqiqiy his qiladi, bu orqali bolada quvnoqlik namayon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. B.M.Umarov «Psixologiya» darslik «Voris-nahriyoti» T.: 2012-yil
2. Karimjon Rahimqulov «Milliy harakatli o'yinlar» o'quv qo'llanma «Tafakkur-bo'stoni» T.:2012-yil
3. S.Usmonxadjayev, X.Isroilov «Milliy va harakatli o'yinlar» darslik «Iqtisod-moliya» T.:2015-yil
4. M.Maxmadjanov, F.Nurmatov «Sport bayramlarini tashkil qilish va o'tkazish metodikasi» darslik «Toshkent» T.: 2007-yil
4. Martin E.P.Seligman «Haqiqiy baxt» audio kitobi 2006-yil
5. Martin E.P.Seligman «Gullab yashnayotgan hayot» audio kitobi 2005-yil